

CYBERLENINKA

BASE

OpenAIRE

Google Scholar

SHARQ FALSAFASI CERTIFICATE

OF PARTICIPATION

THIS CERTIFICATE IS PROUDLY PRESENTED TO

Холматова Зарина Садыковна

**ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД НА УРОКАХ
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ КАК ИНОСТРАННОГО**

DRJI

WEBSITE: WWW.REANDPUB.UZ

2023-2024

EMAIL: INFO@REANDPUB.UZ

